

TUG'RUQDAN KEYINGI DEPRESSIYANI ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI

Axmedova Muxabbat Hikmatovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932133>

Kalit so'zlar: tug'ruqdan keyingi depressiya, akusherlik, tibbiyot.

Muammoning dolzarbligi. Tug'ruqdan keyingi depressiya tug'ruqdan keyingi davrning eng tez-tez uchraydigan asoratlaridan biridir [Makarova M.A. va boshq., 2021]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, uning tarqalishi ijtimoiy-demografik va etnik-madaniy xususiyatlarga qarab 5% dan 60,8% gacha uchraydi [Klainin P. va boshq., 2009; Howard Louise M. va boshqalar, 2014; Di Florio A. va boshqalar, 2017]. Bir qator tadqiqotlar natijalariga ko'ra, holatlarning deyarli yarmida tug'ruqdan keyingi depressiya aniqlanmagan bo'lib qolmoqda [Ross L. E. va boshq., 2006; Hegde S. va boshqalar, 2012]. Uzoq muddatli depressiyani rivojlanish ehtimoli ham yuqori - ayollarning taxminan 20 foizi tug'ruqdan keyin bir yil ichida va ikki yil ichida ayollarning 13 foizigacha depressiyadan aziyat chekmoqda [Stein A. va boshq., 2014; Styuart D.E. va boshqalar, 2016; Rasmussen M.L.H. va boshq., 2017].

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda tug'ruqdan keyin 0-3 kun o'tgach, tug'ruqdan keyingi akusherlik bo'limida bo'lgan 18 yoshdan oshgan ayollar ishtirok etdi. Bemorlarning holatini baholash uchun klinik-psixopatologik va klinik-katamnestic usullar qo'llanildi, bu tug'ruqdan keyingi davrda depressiv buzilishlarning klinik-psixopatologik tuzilishini, ularning kechish xususiyatlarini va rivojlanish uchun xavf omillarini o'rganishga imkon beradi. Postpartum depressiya diagnostikasi (F53.0) MKB-10 mezonlari bo'yicha amalga oshirildi: 1. Tug'ruqdan keyingi davr bilan bog'liq depressiv buzilish (tug'ilgandan keyin 6 hafta ichida sodir bo'ladi) 2. Depressiv buzilish quyidagi tasniflangan ushbu sinfning boshqa bo'limlari kasalliklar mezonlariga javob bermaydi.. Barcha ayollar tug'ilgandan keyin 0-3 kun va 6 oy davomida har 2 haftada psixiatr tomonidan tekshirildi. Depressiya aniqlanganda, ayollar har hafta mobaynida tekshirildi.

Tadqiqot natijalari: Tug'ruqdan keyin 6 hafta ichida ayollarning klinik va psixopatologik tekshiruvini 17 kishida (11,3%) klinik depressiya borligini ko'rsatdi. Ularning 16 tasi yengil (94,1%) va 1 nafari o'rtacha (5,9%). Postpartum depressiya bilan og'rikan ayollarda yetakchi alomatlar: gipotimiya (100,0%), tashvish (64,7%), uyqu buzilishi (52,9%), charchoq (52,9%), qo'rquvlar, asosan, bolaning sog'lig'i bilan bog'liq (58,8%). Aybdorlik hissi (29,4%), anhedoniya (29,4%), ko'p yig'lash (29,4%) kamroq kuzatilgan, faqat 17,6% yuzaki melanxoliyaning takroriy tuyg'usidan shikoyat qilgan. Q

References:

1. Drury S., Scaramella L., Zeanah C. (2016). The Neurobiological Impact of Postpartum Maternal Depression: Prevention and Intervention Approaches. *Child Adolesc Psychiatric Clin N Am* 25, (2), 179–200.
2. Evans J., Melotti R., Heron J., Ramchandani P., Wiles N., Murray L. (2012). The timing of maternal depressive symptoms and child cognitive development: a longitudinal study. *J Child Psychol Psychiatry*, 53, 632-640. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02513.x. 3.
3. Madigan S., Oatley H., Racine N., Fearon R.M.P., Schumacher L., Akbari E., Cooke J. E.,

Tarabulsy G. M. (2018). A Meta-Analysis of Maternal Prenatal Depression and Anxiety on Child Socioemotional Development. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 57:9, 645-657.e8. doi: 10.1016/j.jaac.2018.06.012.

4. Rutherford H.J.V., Wallace N.S., Laurent H.K., Mayes L.C. (2015). Emotion regulation in parenthood // *Developmental Review*. V. 36. pp.1–14.

5. Yakupova V. A. (2018). Validation of Edinburgh Postnatal Depression Scale in a Sample of Russian Mothers. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. ECCE 2018 VII International Conference Early Childhood Care and Education*. pp.676-679. <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.07.89>

